

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4604834>
УДК 323

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ, КАК ВЕДУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВИДА

Р.В. Семёнов,

слушатель 2 курса 2 факультета,
Академии управления МВД России (АУ МВД России),
г. Москва

Аннотация: В статье рассматривается место и роль Государственного антинаркотического комитета, как ведущего инструмента государства в противодействии незаконному обороту наркотиков синтетического вида. Затрагивается история становления данного органа, его кадровая составляющая. Перечисляются основные направления деятельности ГАК. Отражаются наиболее важные решения, принятые данным органом по рассматриваемой тематике. Идёт перечисление стратегических целей, задач, направлений и мер, предусмотренных Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, в призме противодействия синтетической наркоугрозе.

Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, синтетические наркотические средства, противодействие преступлениям, Государственный антинаркотический комитет, внутренняя политика

THE STATE ANTI-DRUG COMMITTEE, AS THE LEADING TOOL OF THE STATE IN COUNTERING THE ILLICIT TRAFFICKING OF SYNTHETIC DRUGS

R.V. Semenov,

2nd year Student of the 2nd faculty,
The Academy of management of the Ministry of internal Affairs of Russia (AU
MIA),
Moscow

Annotation: The article examines the place and role of the State Anti-Drug Committee as the leading tool of the state in countering the illicit trafficking of synthetic drugs. The article deals with the history of the formation of this body,

its personnel component. The main activities of the SAC are listed. The most important decisions taken by this body on the subject under consideration are reflected. There is a list of strategic goals, objectives, directions and measures provided for by the Strategy of the State Anti-Drug Policy of the Russian Federation for the period up to 2030, in the prism of countering the synthetic drug threat.

Keywords: illegal drug trafficking, synthetic drugs, counteraction to crimes, State Anti-Drug Committee, internal policy

В последние годы на территории Российской Федерации отмечается существенное увеличение объемов незаконного оборота наркотических средств синтетического вида [1].

Относительная простота процесса получения конечного продукта, свободный оборот ряда веществ, задействованных при производстве и изготовлении, использование в целях конспирации связкой «продавец-покупатель» сети «Интернет», а точнее его теневой части – «Даркнета», а также высокая маржинальность данного незаконного бизнеса являются элементами, способствующими все большему преобладанию синтетики и постепенному замещению растительных наркотиков синтетическими аналогами.

Специфика синтетических наркотиков, кроме приобретения устойчивой зависимости уже с первых употреблений, заключается в их психоактивном действии. Данное действие приводит к изменению психического состояния, иногда вплоть до изменённого состояния сознания человека.

Особая опасность в нарастании оборота синтетических наркотиков, подкрепленном их интернет пропагандой, заключается в целенаправленном воздействии на молодое поколение, для которого навязываемые посредством виртуальной сети ложные стереотипы, зачастую, становятся ориентиром в поведении.

С учетом указанного, противодействие данному вызову является одной из первостепенных задач обеспечения безопасности на государственном уровне.

И одним из ведущих инструментов в противодействии наркоугрозе становятся решения, принимаемые на заседаниях главного координирующего антинаркотического органа нашей страны – Государственного антинаркотического комитета (далее – ГАК).

ГАК был образован 18 октября 2007 года Указом Президента Российской Федерации № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств,

психотропных веществ и их прекурсоров» в целях координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также совершенствования государственного управления в данной сфере деятельности.

В его состав входят руководители (представители) Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, в том числе в сфере внутренних дел и здравоохранения. На текущую дату персональный состав данного органа утвержден решением Председателя ГАК от 14.10.2020 № 8/6-10126 и включает в себя 32 наиболее квалифицированных представителя органов государственной власти.

Со дня образования ГАК его основные усилия были спроецированы на:

- подготовку предложений Президенту Российской Федерации по формированию государственной политики в области противодействия незаконному обороту наркотиков и совершенствованию законодательства в этой сфере;

- координацию работы субъектов антинаркотической деятельности и совершенствование межведомственных организационных и правовых механизмов противодействия незаконному обороту наркотиков;

- разработку мер, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков, в том числе его профилактику, совершенствование систем лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией;

- разработку документов стратегического планирования в сфере антинаркотической деятельности;

- создание государственной системы мониторинга наркоситуации в Российской Федерации;

- участие в международном сотрудничестве в области противодействия незаконному обороту наркотиков.

Организационное, правовое и аналитическое обеспечение деятельности ГАК осуществляет Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России [2].

Учитывая серьезность проблематики, связанной с наркоэкспансией синтетических наркотиков, она все чаще находит свое отражение в обсуждениях на заседаниях ГАК.

В частности, на заседании ГАК от 26.06.2020 Председателем ГАК – Министром внутренних дел Российской Федерации генералом полиции Российской Федерации В. А. Колокольцевым отмечено, что «усиление контроля за перемещением товаров и грузов на международных маршрутах привело к сокращению контрабандного ввоза на территорию Российской Федерации наркотиков, имеющих зарубежное происхождение. На этом фоне зафиксированы попытки расширения производства синтетических наркотиков внутри страны. В первом квартале (прим. авт. – 2020 г.) органами внутренних дел ликвидировано почти 60 нарколабораторий, что на 44 % больше, чем за аналогичный период прошлого года» [3].

24.09.2020 на очередном заседании ГАК главой МВД России констатировано, что «об увеличении доли синтетики свидетельствует не только правоохранительная, но и медицинская статистика. В прошлом году (прим. авт. – 2019 г.) возросло число лиц с зависимостью от новых видов наркотиков и психостимуляторов, а количество больных опийной наркоманией сократилось» [4].

Озабоченность проблемой синтетической наркоугрозы обозначена и в Указе Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 «Об Утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Стратегия).

Проект Стратегии был рассмотрен 16.11.2020 на проведенном Президентом Российской Федерации В.В. Путиным заседании Совета Безопасности Российской Федерации.

Открывая данное заседание, Президент России отметил, что «проект Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года в целом, конечно, учитывает характер современных вызовов и угроз национальной безопасности» [5].

Согласно данным федерального статистического наблюдения (суммарные данные по числу лиц, зарегистрированных в учреждениях Минздрава России и ФСИН России) «с 2010 года наблюдается рост более чем в 2,5 раза числа лиц с зависимостью от новых потенциально опасных психоактивных веществ и с полинаркоманией (в 2010 году – 26,4 тыс. человек, в 2019 году – 66,7 тыс. человек) и более чем в три раза – с зависимостью от лекарственных препаратов с психоактивным действием (в 2010 году – 7,8 тыс. человек, в 2019 году – 26,4 тыс. человек)» [6].

В связи с чем, в вопросе наркозависимости становится очевидным негативным трендом наличие сочетанного потребления наркотиков [7] – одновременного употребления нескольких наркотических средств и использование других психоактивных веществ.

Кроме того, положениями Стратегии (подпункты «д», «з» и «л» п. 9) определено, что в число угроз национальной безопасности в сфере оборота

наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту в среднесрочной и долгосрочной перспективе входит:

- увеличение предложения на рынке сбыта (в целях незаконного потребления) синтетических наркотиков, произведенных на территории Российской Федерации с применением веществ, часто используемых при производстве, изготовлении и переработке наркотических средств и психотропных веществ и находящихся в законном обороте, а также рост спроса на такие наркотики;

- сохранение высокого уровня культивации наркосодержащих растений и производства наркотиков опийной группы в Исламской Республике Афганистан, а также тенденция к расширению производства на ее территории других видов наркотиков, в том числе синтетических;

- увеличение количества случаев потребления лекарственных препаратов с психоактивным действием без назначения врача, разработка и сбыт в целях незаконного потребления новых потенциально опасных психоактивных веществ синтетического происхождения, а также тенденция к распространению полинаркомании.

Таким образом, государству совершенно очевидно наличие данной глобальной угрозы, а также необходимости реагирования и принятия действенных мер.

Именно такие, точечные и нестандартные решения, направленные на противодействие нарастанию оборота синтетических наркотиков, принимаются в ходе обсуждений на заседаниях ГАК.

Данные решения направлены на совершенствование самого механизма противодействия производству и распространению синтетических наркотиков, в том числе путем установления мер контроля за оборотом веществ, наиболее часто используемых для их изготовления.

В число данных решений, наряду с иными мерами, входит:

- установление обмена информацией между субъектами противодействия незаконному обороту наркотиков (МВД России, ФСБ России, ФТС России) о ввозимых химических веществах, не находящихся под контролем в Российской Федерации, но в отношении которых ранее устанавливался факт их использования для незаконного изготовления синтетических наркотиков;

- продолжение работы по внесению изменений в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», в том числе предусматривающих отмену

требований к концентрации наиболее опасных с точки зрения использования в незаконном обороте прекурсоров;

- организация дополнительных обучающих семинаров для сотрудников полиции по изучению основ органической химии и соблюдению мер личной безопасности при работе с используемыми наркопроизводителями опасными для жизни и здоровья химикатами;

- определение перечня и количества лабораторного оборудования и неподконтрольных веществ, которые могут быть использованы для незаконного производства синтетических наркотиков;

- рассмотрение вопроса, связанного с целесообразностью контроля при реализации такого оборудования и веществ физическим лицам.

Перечисленные меры коррелируются со стратегическими целями, задачами, направлениями и мерами Стратегии.

К стратегическим целям указанной Стратегии отнесено сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков для их незаконного потребления, снижение тяжести последствий незаконного потребления наркотиков, а также формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте.

В число стратегических задач реализации данной Стратегии, в числе прочих, входит совершенствование противодействия организованной преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, совершенствование механизмов пограничного и таможенного контроля в целях пресечения незаконного перемещения наркотиков через государственную границу Российской Федерации, а также уничтожение инфраструктуры незаконного производства, транспортировки и распространения наркотиков, существенное сокращение сырьевой базы незаконного производства наркотиков на территории Российской Федерации.

Стратегией указанные задачи предлагается решать одновременно с повышением эффективности функционирования наркологической службы Российской Федерации, предупреждением случаев незаконного лечения больных наркоманией, а также совершенствованием (с учетом анализа наркоситуации, научных исследований и разработок) нормативно-правового регулирования оборота наркотиков и антинаркотической деятельности.

Достижение перечисленных целей и решение основных задач планируется достигать по следующим направлениям:

- совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков;

- профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков;

- сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков;
- сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
- совершенствование международного сотрудничества в сфере оборота наркотиков.

Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков Стратегией определено осуществлять путем реализации следующих мер, в числе которых:

- обеспечение функционирования системы, выявления новых видов наркотиков и потенциально опасных психоактивных веществ, оперативного установления в отношении них мер государственного контроля, а также мер пресечения их незаконного оборота;
- осуществление контроля за оборотом прекурсоров, деятельностью организаций, осуществляющих их изготовление и реализацию, недопущение их использования для незаконного производства наркотиков;
- выявление и пресечение функционирования в сети "Интернет" ресурсов, используемых для пропаганды незаконного потребления и распространения наркотиков.

Также важным аспектом в противодействии наркоугрозе стал подпункт «ж» пункта 16 Стратегии, которым, к числу мер, направленных на сокращение количества преступлений и правонарушений, отнесено совершенствование мер, направленных на пресечение использования электронных платежных инструментов, включая введение внесудебного механизма блокировки банковских счетов (вкладов) и электронных средств платежа по инициативе субъектов оперативно-разыскной деятельности на срок до 30 суток для физических и (или) юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности или достаточные основания подозревать их в причастности к незаконному обороту наркотиков.

Совокупность указанных мер, наряду с внесением изменений в статью 230 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (в части установления ответственности за склонение к потреблению наркотических средств, в сети «Интернет»), [8] а также имеющаяся на сегодняшний день методика документирования и расследования наркопреступлений, на наш взгляд, позволят достичь к 2030 году ожидаемых положительных результатов, закрепленных в Стратегии, а именно снижение уровня вовлеченности населения и криминогенности наркомании, а также сокращение случаев смерти и отправлений.

Список литературы

[1] Первый заместитель начальника ГУНК МВД России Кирилл Смуров рассказал о противодействии наркопреступности [Электронный ресурс]. – URL: <https://мвд.пф/news/item/15178890> (дата обращения 16.02.2021).

[2] История создания Государственного антинаркотического комитета [Электронный ресурс]. – URL: <https://гак.мвд.пф/комитет/history> (дата обращения 17.02.2021).

[3] Владимир Колокольцев провел заседание Государственного антинаркотического комитета [Электронный ресурс]. – URL: <https://гак.мвд.пф/news/item/20488739/> (дата обращения 17.02.2021).

[4] Под председательством Владимира Колокольцева состоялось заседание Государственного антинаркотического комитета [Электронный ресурс]. – URL: <https://мвд.пф/news/item/18397255/> (дата обращения 18.02.2021).

[5] Заседание Совета Безопасности [Электронный ресурс]. – URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/64424> (дата обращения 19.02.2021).

[6] Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года: Указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733. // Гарант. – URL: <https://base.garant.ru/74938781/> (дата обращения: 23.02.2021).

[7] Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) [Электронный ресурс]. – URL: <https://mkb-10.com/> (дата обращения 20.02.2021).

[8] О внесении изменений в статью 230 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 24.02.2021 № 25-ФЗ. // – URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/986128-7#bh_histras (дата обращения 24.02.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Kirill Smurov, First Deputy Head of the GUNK of the Ministry of Internal Affairs of Russia, spoke about countering drug crime [Electronic resource]. - URL: <https://мвд.пф/news/item/15178890> (accessed 16.02.2021).

[2] History of the creation of the State Anti-Drug Committee [Electronic resource]. - URL: <https://гак.мвд.пф/комитет/history> (accessed 17.02.2021).

[3] Vladimir Kolokoltsev held a meeting of the State Anti-Drug Committee [Electronic resource]. - URL: <https://гак.мвд.пф/news/item/20488739/> (accessed 17.02.2021).

[4] A meeting of the State Anti-Drug Committee was held under the chairmanship of Vladimir Kolokoltsev [Electronic resource]. - URL: <https://мвд.пф/news/item/18397255/> (accessed 18.02.2021).

[5] Meeting of the Security Council [Electronic resource]. - URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/64424> (accessed 19.02.2021).

[6] On the approval of the Strategy of the State Anti-Drug Policy of the Russian Federation for the Period up to 2030: Decree of the President of the Russian Federation No. 733 of November 23, 2020. // Garant. - URL: <https://base.garant.ru/74938781/> (accessed: 23.02.2021).

[7] International Classification of Diseases of the 10th revision (ICD-10) [Electronic resource]. - URL: <https://mkb-10.com/> (accessed 20.02.2021).

[8] On Amendments to Article 230 of the Criminal Code of the Russian Federation and Article 151 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation: Federal Law No. 25-FZ of 24.02.2021. // - URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/986128-7#bh_histras (accessed 24.02.2021).

© *Р.В. Семёнов, 2021*

Поступила в редакцию 19.02.2021

Принята к публикации 25.02.2021

Для цитирования:

Семёнов Р.В. Государственный антинаркотический комитет, как ведущий инструмент государства в противодействии незаконному обороту наркотиков синтетического вида // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-3(4). С. 92-100. URL: <https://ip-journal.ru/>